

**MANAJEMEN DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN :
ORGANISASI KEPEGAWAIAN UNTUK KOMPETISI BERBASIS
PENGETAHUAN**

OLEH

SUDARWANTO	NO.REG 7117120484
MUHAMAD YUSUP	NO.REG 7117120474
HASBULLAH	NO.REG 7117120467
ASHIONG P. MUNTHE	NO.REG 7117120461
EDI SUPRIYANTO	NO.REG 7117120466
DIRGANTARA WICAKSONO	NO.REG 7117120464

PENDAHULUAN

Bagian ketiga dari buku *Managing Knowledge for Sustained Competitive Advantage* tulisan Susan E. Jackson dkk membicarakan metode yang dipakai perusahaan dalam mengambil keputusan tentang sumberdaya manusianya yang berkaitan dengan sumber organisasi, bagaimana suatu perusahaan menarik, merekrut dan menyeleksi individu-individu untuk terlibat dalam organisasi berbasis pengetahuan serta jenis-jenis perjanjian kerja nontradisional yang bisa dipakai dan bagaimana perjanjian kerja tersebut dapat melindungi sumber pengetahuan organisasi. Pembahasan Selengkapnya adalah sebagai berikut:

**I. MENGELOLA ARSITEKTUR SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK KOMPETISI
BERBASIS PENGETAHUAN**

Persaingan yang berbasis pada pengetahuan telah memperoleh perhatian yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan berfokus pada bagaimana perusahaan menciptakan, mentransfer, dan pengetahuan leverage untuk keunggulan kompetitif. Dan meskipun ada banyak alasan bagi keberhasilan perusahaan yang bersaing pada pengetahuan, modal manusia adalah setidaknya sebagian landasan untuk kompetensi inti dan sumber yang mendasari keberhasilan kompetitif, sementara semua orang menyumbangkan pengetahuan, inovasi, kreativitas, dan sejenisnya, bahkan tidak semua karyawan adalah sama dalam pengetahuan berbasis kontribusi mereka.

Hampir semua pekerjaan yang dilakukan di perusahaan-perusahaan membutuhkan karyawan untuk menggunakan beberapa pengetahuan dan keterampilan. Organisasi harus mengelola berbagai macam karyawan, beberapa berkontribusi didasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki sedangkan yang lain berkontribusi didasarkan pada pekerjaan yang mereka lakukan. Tantangan yang dihadapi adalah: ada perbedaan penting antara mengelola pekerjaan tradisional dan mengelola pekerjaan pengetahuan. Mengidentifikasi perbedaan ini, dan mungkin lebih penting, memahami bagaimana mengelola mereka, mungkin penting untuk membangun daya saing.

Pemahaman bagaimana organisasi membuat keputusan untuk memperoleh, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya manusia yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses, merupakan perhatian khusus pada manajemen yang bermodal pada manusia dalam organisasi-organisasi yang bersaing berdasarkan pengetahuan.

Persaingan berbasis pengetahuan dan mendiskusikan implikasi bahwa pergeseran ke arah manajemen pengetahuan memiliki pada pengelolaan sumber daya manusia. kemudian memeriksa arsitektur sumber daya manusia yang menyediakan peta konseptual untuk memeriksa keputusan-keputusan agar perusahaan membuat tentang alokasi modal manusia untuk alternatif model kerja dan desain sistem HRM untuk mengelola berbagai kelompok karyawan.

Menerapkan Perspektif Arsitektur untuk Knowledge-Based Competition

Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia untuk kompetisi berbasis pengetahuan, digunakan perspektif arsitektur. Perspektif arsitektur melihat pada tiga tingkat analisis yang berbeda yaitu: tingkat individu, tingkat kelompok karyawan, dan tingkat organisasi. Hal ini karena isu-isu manajemen pengetahuan ada pada individu, kelompok karyawan, dan tingkat organisasi tersebut. Sehingga pengetahuan pada dasarnya adalah sebuah fenomena di tingkat- individu.

1. Level individu

Pada tingkat level individu, sangat penting untuk menyadari bahwa ada bentuk-bentuk yang berbeda secara fundamental beberapa pengetahuan individu. Kebanyakan individu memiliki tingkat pengetahuan umum atau publik, ekonomis yang sering disebut sebagai modal manusia generik.

2. Level kelompok karyawan

HRM sistem yang berada di suatu tempat yang mungkin berbeda untuk setiap kelompok karyawan yang berbeda. Beberapa peneliti telah meneliti variasi dalam bagaimana perusahaan mengelola berbagai kelompok karyawan. Misalnya, Jack-son, Schuler, dan Rivero (1989) menemukan bahwa "dalam organisasi, personil yang berbeda praktek yang berlaku bagi karyawan pada tingkat yang berbeda. Selanjutnya, hubungan antara karakteristik organisasi dan kebijakan personalia yang berbeda untuk karyawan per jam dan manajerial

3. Level organisasi

Perusahaan harus menyeimbangkan penggunaan mode kerja ganda untuk mengoptimalkan akses dan penggunaan pengetahuan. Keputusan tentang tugas dan kegiatan harus dilakukan secara internal dan yang harus outsourcing sangat penting, dan kompleksitas mereka tidak boleh bersahaja. Misalnya, sebuah perusahaan dengan ketergantungan tinggi pada pekerja pengetahuan dapat menjalankan risiko yang cukup akan menyebabkan perusahaan-spesifik investasi membutuhkan waktu untuk terwujud, sering melibatkan biaya yang luas, dan mungkin tidak efisien jika perusahaan overinvests pada karyawan yang tidak akan dinyatakan dianggap inti. Namun, sebuah perusahaan yang tidak melakukannya menjalankan risiko bersaing berdasarkan talenta bahwa pesaing mungkin sudah memiliki atau bakat yang mereka bisa memikat. Pada saat yang sama, sebuah perusahaan yang mengandalkan ekstensif pada outsourcing menjalankan risiko gagal untuk mengembangkan kompetensi inti itu mungkin perlu untuk bersaing di masa depan. Namun, untuk perusahaan yang memutuskan untuk menyebarkan kompetensi modal manusia, mengelola modal manusia bergerak melampaui mengelola karyawan individu untuk fokus pada koordinasi dan mengintegrasikan kontribusi dari kelompok karyawan yang berbeda

Multilevel Perspektif *Human Resource Arsitektur* dalam Kompetisi Berbasis Pengetahuan

	Competencies (<i>Kompetensi</i>)	Contributions (<i>Kontribusi</i>)
Organization level (<i>Level organisasi</i>)	Managing the prtfolio of human capital (<i>Mengelola portofolio modal manusia</i>)	Knowledge sharing between internal and exsternal employ cohorts (<i>Berbagi pengetahuan antara</i>)

		<i>karyawan internal dan eksternal)</i> Appropriating knowledge across employee cohorts for competitive advantage <i>(menguasai pengetahuan di seluruh tingat karyawan untuk keunggulan kompetitif)</i>
Employee group Level <i>(Level Kelompok karyawan)</i>	Internalizing versus outsourcing employee competencies <i>(Internalisasi dibandingkan dengan melakukan outsourcing kompetensi karyawan)</i> Managing employment relationships of employee groups <i>(Mengelola hubungan kerja kelompok karyawan)</i>	Enhancing employee group contribution <i>(Meningkatkan kerja kelompok kontribusi)</i>
Individual Level <i>(Level Individu)</i>	Understanding the profile of human capital <i>(Memahami profil sumber daya manusia)</i> Mobility and retention <i>(Mobilitas dan retensi)</i>	Incentive to share knowledge <i>(Insentif untuk berbagi pengetahuan)</i>

II. PEREKRUTAN UNTUK KOMPETISI BERBASIS PENGETAHUAN

Beberapa cara berpikir tentang perekrutan dalam konteks kompetisi berbasis pengetahuan. Sekarang jelas calon karyawan tersebut dan karyawan, terutama di organisasi dan dengan kompetisi berbasis pengetahuan, memiliki pengaruh lebih dan peluang lebih banyak dari pekerja untuk dapat digunakan. Faktor-faktor ini memiliki implikasi yang signifikan untuk mengembangkan strategi perekrutan yang efektif. Keberhasilan perekrutan pekerja pengetahuan dapat difasilitasi dengan menggabungkan motivasi dari pekerja dalam komunikasi dan strategi perekrutan, menyoroti personal organisasi, mengembangkan paket kompensasi yang kompetitif, dan menggunakan rekrutmen dan praktek staf yang menarik dari pada memetakan keinginan pekerja. Juga disarankan bahwa kebutuhan lingkungannya

riinisangatkompetitifuntukmenetapkanprioritasperekrutan dan menerapkan perekrutan sumber daya yang sesuai.

Untuk menemukan sumber pekerjakompetisiberbasispengetahuan, disarankan untuk melalui asosiasi profesional, menawarkan insentif rujukan untuk karyawan, dan memeriksa bakat organisasi lain. Meskipun telah diusulkan strategi beberapa potensi dan sumber yang mungkin berbuah untuk perekrutan pekerjanilai pengetahuan, penelitian pada masadatang diperlukan untuk memeriksa biaya mereka, manfaat, dan keberhasilan.

Tiga dimensi kinerja untuk kompetisiberbasispengetahuan

- **Membangun dan menerapkan pengetahuan:**
Mengumpulkan informasi dan menyaringnya untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dan memperoleh pemahaman akurat tentang situasi atau konten, menganalisis data, mengintegrasikan data, dan berpikir "di luar kotak" untuk membuat pengetahuan baru, meningkatkan basis pengetahuan, atau mengembangkan solusi; mengembangkan strategi baru dan inovatif, pendekatan, alat, dan produk yang meningkatkan keunggulan kompetitif; mengantisipasi perubahan tuntutan kompetitif dan pasar dan proaktif mengatasi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja.
- **Berbagi pengetahuan:**
Berbagi pengetahuan dan keahlian secara bebas secara tertulis atau lisan untuk membantu orang lain mencapai tujuan; berkolaborasi secara efektif dengan orang lain untuk mendapatkan solusi, berinovasi, atau menerapkan, mengembangkan jaringan yang efektif dengan lainnya ahli untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pengetahuan; dokumen, mengatur, dan menangkappengetahuan untuk digunakan kembali oleh pihak lain, paket dan menyajikan informasi dengan cara yang bermanfaat (Gaya, nada, tingkat detail) yang ada di titik, persuasif, dan efektif menangani kebutuhan penerima dan harapan.
- **Mempertahankan pengetahuan:** Menunjukkan antusias median rasa ingintahu untuk belajar dan memajukan pengetahuan, mengembangkan dan memelihara khusus pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memungkinkan kontribusi yang signifikan untuk bekerja hasil, tetap mengikuti metode baru atau daerah konten.

Bagaimana perusahaan dapat menarik, merekrut, dan mempekerjakan bakat mereka per luterlibat dalam kompetisiberbasispengetahuan? Kami

menawarkan beberapa ide strategi merekrut dan sumber yang kami rasa akan efektif dalam meningkatkan sifat persaingan berbasis pengetahuan dan atribut dari individu-individu yang mencari pekerjaan tersebut. Namun, sebenarnya riset tidak sistematis yang membahas masalah strategi perekrutan atau sumber untuk kompetisi berbasis pengetahuan secara langsung, sehingga proposal dan hipotesis yang disarankan di sini perlu dievaluasi oleh penelitian di masa depan.

Adapun masalah kepegawaian, yang mendasar adalah keyakinan bahwa pengembangan sumber daya manusia untuk kompetisi berbasis pengetahuan dapat diinformasikan dengan lebih mendefinisikan dan memahami sifat alamiah dasar pekerjaan pengetahuan. Kami

berusaha untuk meletakkan fondasi untuk pengembangan model staf yang kuat untuk pengetahuan bekerja dengan mengusulkan taksonomi dasar kinerja yang ditargetkan untuk kompetisi berbasis pengetahuan. Taksonomi ini termasuk tiga dimensi pekerjaan pengetahuan. Kami juga ditentukan perbedaan individu yang mungkin mendasari kinerja yang efektif dalam dimensi. Kami percaya bahwa pekerjaan lebih lanjut yang dirancang untuk menjawab pertanyaan secara signifikan akan menambah basis pengetahuan tentang bagaimana organisasi menyewa,

dan terlibat efektif dalam kompetisi berbasis pengetahuan. Selain itu, pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan lebih lanjut konten pengalaman yang relevan.

III. MENGONTRAK BAKAT UNTUK KOMPETISI BERBASIS PENGETAHUAN

Mengontrak bakat adalah suatu fenomena yang sangat heterogen mencakup segala sesuatu dari sub-kontak jangka panjang seluruh fungsi organisasi (misalnya hasil rancangan, keuntungan administrasi) hingga pekerja jangka pendek yang hanya tergantung

pada suatu kontraktor. Keberhasilan kegiatan ini didasarkan pada dua jenis situasi kontrak yang dibahas adalah :

1. Suatu organisasi/perusahaan menyewa individu atas kontrak menyeluruh dari pasar kerja perantara (misalnya pekerja profesional)
2. Suatu organisasi/perusahaan melakukan subkontrak yang barlainan aktifitas pada organisasi/perusahaan lain.

dan dua kondisi khusus dimana sumber basis pengetahuan mengalami kondisi kritis untuk berhasil:

1. Suatu kondisi yang mana sumber utama keunggulan organisasi adalah pengetahuan dan kontrak bakat untuk membangun atau menyampaikan pengetahuan
2. Pengetahuan kontrak organisasi bukan merupakan sumber langsung keuntungan kompetitif tetapi bagian dari suatu bentuk yang bakal dibangun sebagai keunggulan kompetitif.

Menetapkan Kelayakan Kontrak

Tiga faktor kunci yang mempengaruhi kelayakan untuk mengontrak bakat:

- Kekhasan-perusahaan dari pengetahuan yang diperlukan
- Sifat saling ketergantungan proyek
- Tipe fleksibilitas yang diinginkan

Kontrak bakat perlu dilakukan dengan mengingat ciri khas perusahaan/organisasi atas pengetahuan yang diperlukan apabila: Pengetahuan bersifat umum, bukan privat dan Resiko tranfer pengetahuan privat kepada kontraktor minimal. Ketergantungan kontrak bakat terhadap proyek dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu ketergantungan tugas dalam kaitannya dengan lokasi, struktur organisasi dan jangka waktu yang pendek serta sudut pandang ketergantungan pemerintah : artinya bagaimana hubungan antara tugas proyek dan komitmen organisasi lain yang bakal memudahkan terlaksananya kontrak bakat.

Fleksibilitas yang diharapkan meliputi fleksibilitas fungsional, fleksibilitas numerik dan fleksibilitas finansial. Fleksibilitas fungsional merujuk pada merancang kembali kerja organisasi untuk suatu kebutuhan khusus. Fleksibilitas numerik merujuk pada semangat merancang kembali kerja organisasi sehingga semangat kerja sesuai dengan beban kerja. Sedangkan fleksibilitas finansial merujuk pada semangat manajer untuk membangun kembali semangat bersaing antar individu dalam kelompok.

Meningkatkan efektivitas Kontrak

Begitu kontrak bakat untuk suatu proyek berbasis pengetahuan dilaksanakan maka staff perusahaan yang bersangkutan segera mengelola produktifitas personalnya. Rancangan sistem manajemen sumberdaya manusia dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menyeleksi pekerja proyek

Individu yang bekerja dengan kontrak bakat (baik sebagai pekerja ataupun pengawas) dituntut mempunyai ketrampilan tambahan yang kadang tidak terpakai jika tidak ada proyek. Seleksi pekerja kontrak bakat akan efektif jika memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Seleksi pekerja kontrak bakat harus mengidentifikasi kinerja secara jelas yang baik yang ditawarkan oleh pekerja maupun oleh kontraktor.
- b. Analisis pekerjaan perusahaan dan gambaran sistem harus mampu menghitung setiap perubahan yang terjadi pada sisi ketrampilan kerja untuk kontrak bakat
- c. Perusahaan membangun mekanisme pengawasan sistem seleksi yang dilakukan oleh pihak perantara.

2. Pelatihan pekerja proyek

Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin efektifitas proyek

3. Kompensasi pekerja proyek

Kompensasi bagi pekerja proyek diperlukan untuk menjamin adanya pengembangan dan alih keahlian antara pekerja biasa dan pekerja kontrak serta pemanfaatan pengetahuan.

4. Menahan Pekerja proyek

Kegiatan ini perlu dilakukan jika satu proyek selesai dan akan diikuti oleh proyek berikutnya. Pimpinan proyek perlu melakukan usaha-usaha agar pekerja proyek mau terlibat lagi untuk proyek berikutnya.

Merancang Sistem Manajemen Pengetahuan

Terdapat dua aspek penting dalam sistem manajemen pengetahuan perusahaan yang menjamin efektifitas pelaksanaan kontrak yaitu: Batas kemampuan manajemen serta pengetahuan diseminasi dan kemampuan retensi.

Batas kemampuan manajemen dapat dilihat dari kemampuan mengelola hubungan dan komunikasi antara kontrak bakat dan perusahaan perantara. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini melalui pengukuran dampak khusus yang ditimbulkan dibandingkan dengan tujuan proyek. Apabila perusahaan tidak mampu menemukan mekanisme menangkap dan memelihara pengetahuan maka perusahaan tidak akan memperoleh manfaat dalam jangka

panjang adanya kontrak bakat. Akibatnya perusahaan akan mengalami kesulitan mempertahankan pengetahuan yang sudah dikuasainya.

Implikasi bagi Para Manajer

Tiga isu kunci yang patut dipertimbangkan manager yang mengontrak bakat:

- Meskipun manajer seringkali mengontrak bakat dalam upaya mengurangi permintaan perusahaan, mengontrak menimbulkan permintaan baru pada perusahaan dan pegawainya.
- Mengontrak bakat untuk aktivitas “bukan inti” dapat menimbulkan implikasi strategis
- Mengontrak untuk aktivitas kritis strategis dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk mengontrol dan melakukan aktivitas itu